

POLAND

POLAND

ҚУРИЛИШ СОХАСИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Абдурахманов Отабек Патидинович

ТДИУ Магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813177>

Долзарблиги. Хар бир давлат ва жамият ўзининг иқтисодий фаолиятида ишлаб чиқариш, қурилиш соҳаси, турли хизматлар кўрсатиш каби қатор фаолиятларни амалга оширади. Иқтисодиётнинг ривожланиши паралел шаклда қурилиш соҳасининг ривожини билан бевосита боғлиқдир. Иқтисодиётнинг барча сектори ўз фаолиятида қурилиш, маҳсулот ишлаб чиқариш, хизмат курсатиш каби қатор вазифаларни бажаради ва харажатларни амалга оширади. Натиджада самарали фаолият олиб боришга интилади бу, албатта, фаолиятга замонавий қурилиш мухитини, қулай инфратузилмани талаб этиди.

Мақсад ва вазифалар. Соҳанинги иқтисодиёта нечоғлик долзарблигидан келиб чиқиб Республикамизда барча соҳалар қатори қурилиш, ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан янгилашни давом эттирилиши, қурилиш корхоналарининг иқтисодиётда ўрнини барқарор ривожланиши учун қулай шарт-шароит ва имкониятлар яратилмоқда. Қурилиш объектларидаги муаммоларни стратегик таҳлил қилиш ва прогнозлаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари сифатида соҳага доир кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амалга жорий этилмоқда. Амалга оширилаётган ишларнинг провардида аҳолини хамёнбоб ва замонавий қурилиш объектлари, арзон ва сифатли қурилиш моллари билан тامينлаш, халқни рози қилиш ётади.

Метод ва усуллари. Қурилиш корхоналарида маҳсулот таннархини камайтириш, маҳсулот таннархини калкуляция қилишнинг амалдаги усуллари:

Оддий усул;

Жараёнлар усули (меъёрий);

Буюртмали усул;

Норматив (босқичли) усуллари билан бир қаторда иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш, “Директ-кост” «Стандарт-кост» каби халқаро амалётда фойдаланилаётган усулларни

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Республикамиз қурилиш корхоналарида қўллаш соҳанинг ривожининг асосидир.

Натижа ва хулоса. Маҳсулот таннархини калькуляция қилишда хорижий тажрибани қўллаш маҳсулот таннархини камайтириш, ўзимизнинг маҳаллий, сифатли ва ҳамёнбоб маҳсулотни яратиш бу билан аҳолининг турмуш тарзини яхшилаш корхона фаолиятининг барқарорлигини таъминлашга эришишга замин бўлади.

Зеро, Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга мурожаатномасида қурилиш соҳаси ҳақида: “Ҳозирги вақтда қурилиш соҳаси иқтисодиётнинг муҳим “драйвер”ларидан бирига айланди. Бу соҳанинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 6 фоиздан ошгани ҳам бу фикрни яққол тасдиқлаб турибди. Ушбу тармоқни янада ривожлантириш учун қурилишга оид нормаларни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш, замонавий қурилиш технологиялари ва материалларини татбиқ этиш, соҳа учун кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарур. Шунингдек, тендерлар ўтказишнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш ва соҳада ахборот технологияларини кенг жорий этиш керак”деб таъкидлаб ўтганлари, шунингдек юқорида келтирилган фикрлардан хулоса қилишимиз мукинки қурилиш соҳаси Республика иқтисодиётида долзарб аҳамиятга эга соҳалардан биридир.